

महात्मा गांधी यांचे विचार : काल, आज आणि उद्या

प्रा. डॉ. कांबळे शिवाजी ईरबा

विभाग प्रमुख, इतिहास विभाग, श्री मधुकरराव बापुराव पाटील खतगांवकर महाविद्यालय शंकरनगर ता. बिलोली जि. नांदेड ४३१७२२

महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: kshivaji1418@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

महात्मा गांधी यांनी सत्य आणि अहिंसा या तत्वाचा अवलंब करून बलाढ्य ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी देशव्यापी लढा उभारला. या लढ्यामुळे ब्रिटिश साम्राज्य हादरून गेले. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी म.गांधींनी सनदशीर मार्गाने लढा देवून एक इतिहास निर्माण केला. इ.स.1920 साली म.गांधींचा काँग्रेसवर प्रभाव निर्माण झाला. त्यांनी केलेल्या कार्यामुळे गांधीयुग निर्माण झाले. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात जे अनेक लहान थोर नेते होऊन गेले त्या सर्वांच्या तुलनेत म.गांधींचे व्यक्तिमत्व वैशिष्ट्यपूर्ण व लोकविलक्षण होते. हिंदू आणि ख्रिस्ती धर्म कल्पना, पौरात्य आणि पाश्चिमात्य सांस्कृतिक परंपरा आणि मध्ययुगीन व आधुनिक नीतिमुल्ये त्यांच्या जिवनात एकवटलेली दिसून येतात. त्यांनी सर्वसामान्य जनतेचा नेहमीच विचार केलेला आहे. "मी असा एक भारत घडविण्याचा प्रयत्न करीन, ज्यात गरिबातल्या गरीब माणसाला हा देश त्यांचा स्वतःचा आहे असे वाटेल."¹ म.गांधी यांच्या या विचारामुळेच सर्वसामान्य जनता म.गांधींनी स्वातंत्र्यासाठी चालविलेल्या चळवळीत मोठ्या प्रमाणात सामील झाली.

मा.गांधी इ.स.1893 ते 1914 असा एकूण एकविस वर्षांचा काळ दक्षिण अफ्रिकेत व्यतीत केला. 9 जानेवारी 1915 साली ते भारतात आले. दक्षिण अफ्रिकेतून ते अधूनमधून भारतात येत राहिले. दक्षिण अफ्रिकेत वर्णवाद मोठ्या प्रमाणात होता. म.गांधींनाही दक्षिण अफ्रिकेत अनेकवेळा अपमान सहन करावा लागला. वर्णभेदाविरुद्ध त्यांनी तेथे चळवळ चालवली. 1 ऑगस्ट 1920 रोजी लोकमान्य टिळक यांचा मृत्यु झाल्यानंतर काँग्रेसवर म.गांधी यांचा प्रभाव निर्माण

झाला. ते मवाळवादी विचारसरणीचे असल्यामुळे त्यांनी सत्य आणि अहिंसा या मार्गाचा अवलंब करून जुलमी ब्रिटिश सरकार विरोधात लढा चालवला. असहकार चळवळ व सविनय कायदेभंग या चळवळी सनदशीर मार्गाने चालवल्या. स्वातंत्र्याची चळवळ चालवत असतांनाच म.गांधींनी अस्पृश्यता निवारण, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, सामाजिक सुधारणा इत्यादी कार्ये केले. सुरुवातीला कट्टर चातुर्वर्ण्यवादी विचारांचे असलेल्या म.गांधींच्या विचारात नंतर अमुलाग्र बदल होवून त्यांनी आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार केला. या सर्व बाबींचा विचार केला तर दिसून येईल की, म.गांधींचे विचार काल, आज आणि उद्यासाठी उपयुक्त आहेत.

शोध निबंध लिहिण्याचा उद्देश

१. सध्या भारतातच नव्हे तर जगात निर्माण झालेल्या परिस्थितीत म.गांधींचे विचार कसे उपयुक्त आहेत याचा अभ्यास करणे.
२. सामाजिक सुधारणेच्या बाबतीत म.गांधींचे विचार जाणून घेणे.
३. हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या बाबतीत म.गांधींचे विचार आणि कार्य याचा अभ्यास करणे.

संशोधनाची गृहितके

१. म.गांधीमुळे भारताची फाळणी झाली.
२. म.गांधी हे मुस्लिम धर्जांनी होते.
३. म.गांधी हे वर्णव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते होते.

संशोधन पध्दती

म.गांधी यांचे विचार : 'काल, आज आणि उद्या' या विषयावर शोध निबंध लिहिण्यासाठी संदर्भ संशोधन पध्दतीचा अवलंब करण्यात आला असून शोध निबंध लिहिण्यासाठी वर्णनात्मक पध्दतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. संदर्भासाठी APA (American Psychological Association) पध्दत वापरली आहे.

भारतीय स्वातंत्र्य लढा आणि म. गांधी

भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी भारतावरील इंग्रजी जुलमी राजवटीविरुद्ध मवाळ, जहाल आणि क्रांतीकारी मार्गांनी चळवळी झाल्या. म.गांधी हे सत्याग्रह आणि अहिंसेचे पुरस्कर्ते असल्यामुळे त्यांनी इंग्रज सरकार विरुद्ध मवाळ मार्गांनी चळवळ चालवली. काँग्रेसमधील जहाल गटाने म.गांधींनी मवाळ मार्गांनी चालवलेल्या चळवळीवर टिका केली. परंतु म.गांधी यांनी मवाळ मार्ग न सोडता जोमाने चळवळ चालवली. मवाळ मार्गानेच म.गांधींनी इ.स.1920 साली पहिली देशव्यापी असहकार चळवळ चालवली. ज्यांचा अहिंसेवर विश्वास आहे अशाच लोकांनी मी चालविलेल्या चळवळीत सामील व्हावे असे गांधीजींनी आव्हान केले होते. चौरी चौरा येथे असहकार चळवळीला हिंसेचे गालबोट लागल्यामुळे म.गांधींनी असहकार चळवळ तहकूब केली. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जवळ चौरीचौरा या गावी एका मिरवणुकीवर पोलीसांनी गोळीबार केला. दारुगोळा संपल्यानंतर पोलीसांनी चौरीचौरा कचेरित आश्रय घेतला होता. "संतापलेल्या लोकांनी हे समजताच त्यांनी कचेरी पेटवून देऊन बाहेर पडणाऱ्या 21 पोलीसांचे तुकडे तुकडे करून त्यांना जाळून टाकले

(5 फेब्रुवारी 1922). म.गांधीना ही वार्ता समजताच ही चळवळ आता हिंसात्मक बनत चालल्याचे वाटून त्यांनी ती एकदम तहकूब केल्याची घोषणा केली.² असहकार चळवळ तहकूब केल्यामुळे म.गांधीवर टिका करण्यात आली. तरी म.गांधी हे आपल्या तत्वापासून दूर गेले नाही.

इ.स.1930 साली म.गांधींनी इंग्रजाविरुद्ध देशव्यापी सविनय कायदेभंग चळवळ चालवली. इंग्रज सरकारने म.गांधींच्या अटिकडे दुर्लक्ष करून दडपशाही मार्गाचा अवलंब केला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून म.गांधींच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंग चळवळ सुरु करण्यात आली. ही चळवळी अहिंसेच्या मार्गानिय चालवण्यात आली. असहकार चळवळ आणि सविनय कायदेभंग चळवळीला अपयश आले असले तरी म.गांधींनी या चळवळीच्या माध्यमातून भारतीयांच्या मनात असलेली इंग्रज सरकार आणि तुरुंगाची भिती नाहीसी केली. 1942 ची चले जाव चळवळ म.गांधींच्या नेतृत्वाखालीच होणार होती परंतु चळवळ सुरु होण्याच अगोदरच इंग्रज सरकारने त्यांना अटक केली होती. म.गांधींनी इंग्रज सरकार विरुद्ध अहिंसेच्या मार्गानी चळवळ चालवून भारतावर आता इंग्रजांची सत्ता पुढे चालु ठेवणे अशक्य आहे हे दाखवून दिले.

अस्पृश्यता निवारण्याचे कार्य

भारताच्या स्वातंत्र्याची चळवळ चालवत असतानाच म.गांधींनी सामाजिक सुधारणेचे कार्य हाती घेतले होते. भारतीय समजव्यवस्था विषमतेवर आधारीत असल्यामुळे अस्पृश्यावर्गांना अतिशय तुच्छतेची वागणुक दिली जात होती. म.गांधी हे स्वतःला सनातनी हिंदू मानत होते. म.गांधींवर भागवदगीतेचा प्रभाव होता. गीतेमध्ये वर्णाश्रम धर्माला महत्व दिले आहे. स्वधर्म हा शब्द गितेत आहे. "गीतेने स्वधर्माची महती गायिलेली आहे. हा स्वधर्म म्हणजे चातुर्वर्ण्येव्यवस्थेतील प्रत्येकाच्या स्थानाप्रमाणे त्याच्या वाट्याला आलेले शास्त्र विहित कर्म होय, असा मध्ययुगीन बहुतेक भाष्यकारांनी व टिकाकारांनी गीतेचा अर्थ लावलेला आहे."³ म्हणून गांधीजींनी सुरुवातीला चातुर्वर्ण्येव्यवस्थेचा उघडपणे पुरस्कार केला हे दिसून येते. म.गांधींनी चातुर्वर्ण्येव्यवस्थेचा फक्त पुरस्कारच केला नाही तर वेगवेगळ्या उदाहरणे देवून ती कशी चांगली आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. निसर्गाचे उदाहरण देवून त्यांनी केरळमधील धर्म सुधारक नारायण गुरुला पटवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. "चातुर्वर्ण्येव्यवस्थेवर, जातिसंस्थेवर त्यांचा भक्कम विश्वास होता. गांधीजींनी नारायण गुरु यांना चातुर्वर्ण्याचा सिध्दांत पटवून देण्याचा खूप प्रयत्न केला."⁴ म.गांधींचे भागवदगीतेवर विशेष प्रेम होते. त्यांच्या आयुष्यात भागवदगीतेचे स्थान आईचे असल्यामुळे गीतेच्या दुस-या अध्यायातील पंचावन्न ते बहात्तर हे श्लोक नियमित गाईले जात असत. इ.स.1932 सालापर्यंत म.गांधी अस्पृश्यतेच्या प्रथेविरुद्ध होते, तरी जाती संस्थेवर व चातुर्वर्ण्येव्यवस्थेवर फारच विश्वास होता. जातिव्यवस्थेचे आणि वर्णव्यवस्थेचे समर्थन करित म.गांधी जेव्हा अस्पृश्यता निवारणार्थ प्रयत्न करू लागले तेव्हा ते सुध्दा डोक्यावर उभे राहून शीर्षसनाच्या अवस्थेत होते. त्यांना पायावर उभे करण्याचे काम 1930 च्या दशकात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठ्या धाडसाने केले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि म.गांधी यांच्या सुरुवातीच्या काळात वैचारीक संघर्ष झाला. या वैचारीक संघर्षातून म.गांधींच्या विचारात फार मोठा

बदल होत गेला. नंतरच्या काळात म.गांधीच्या विचारात क्रांतीकारी बदल होवून त्या दृष्टीने त्यांनी समाजसुधारणा करण्याचे कार्य हाती घेतले, "गांधीजीमधील या क्रांतिकारी बदलाने एकेकाळी शूद्राचे ब्राह्मण होणे निंदणीय आहे, सुताराच्या मुलाने सुतारच व्हावे, लोहार बनू नये असे म्हणणारे गांधी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतीचा मान एका सफाई कामगाराच्या मुलीला मिळावा असे स्वप्न पाहू लागले."⁵ म.गांधींनी आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार केला. स्वतःच्या मुलाचा आंतरजातीय विवाह लावून दिला.

हिंदू-मुस्लिम ऐक्य

म.गांधीजी ज्या कुटुंबात वाढले ते कुटुंब वैष्णवपंथी होते. त्यांची आई प्रणामी पंथातून आलेली होती. हा पंथ हिंदु-मुसलमानांच्या श्रध्दांना एकत्र करून बनला होता. त्यामुळे त्यांच्या घरात वैष्णवपंथाच्या धर्मग्रंथांना जसे मानले जात तसेच कुराणालाही मानले जात. म.गांधीच्या वडिलांचे अनेक मित्र जैन होते. त्यामुळे म.गांधींवर अहिंसेचा प्रभाव पडलेला होता. म.गांधींनी हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा पुरस्कार केला. "त्याच वेळी ते सर्व धर्मातील मुलभूत शिकवण सारखीच आहे, यावर तेच त्यावेळच्या इतर कोणत्याही नेत्यापेक्षा नेहमीच भर देत असत, हे ही लक्षात घेण्यासारखे आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदू-मुसलमानातील दरी वाढवण्यासाठी त्यांना जबाबदार धरले जावे हे धक्कादायक आहे."⁶ स्वतंत्र पाकिस्तानसाठी मुस्लिम लीगने 16 ऑगस्ट 1946 हा दिवस प्रत्यक्ष कृतीदिवस म्हणून जाहीर केला. त्या दिवशी व त्यानंतर दोन दिवस कलकत्ता शहरात मुसलमानांनी हिंदूंची भयंकर कत्तल केली होती. बंगलाचे मुख्यमंत्री सु-हावर्दी होते. तेथील हिंदूवरील अत्याचाराला त्यांनी प्रोत्साहन दिले हेते. मुख्यमंत्री या नात्याने सर्व प्रजेचे रक्षण करण्याऐवजी हिंदूवरील अत्याचाराला बळ दिले. जेव्हा हिंदू खवळून उठून सु-हावर्दींवर हल्ला करणार हे कळाले तेव्हा ते म.गांधीकडे गेले. तेव्हा महात्मा गांधींनी त्यांना सांगितलेली जर हिंदूंच्या केसालाही धक्का लागणार नाही असे वचन तुम्ही मला देत असाल तर मी तुम्हाला सहकार्य करतो. म.गांधींनी आपला जीव धोक्यात घालून हिंदू-मुस्लिम दंगली थांबविण्याचे काम केले. हिंदू-मुस्लिम दंगे थांबवावेत म्हणून म.गांधींनी उपोषण सुरु केले. उपोषणाच्या दुस-या दिवशी हिंदू आणि मुस्लिम दंगेखोर गांधीजींना शरण आले. "अगले दिन बितते बितते हिंदू और मुसलमान गुंडे और असामाजिक तत्व उनके पास आकर हथियार जमा करने लगे."⁷ म.गांधींनी हिंदू-मुस्लिम दंगली थांबविण्यासाठी जो प्रयत्न केला त्याचा बराच प्रभाव समाजावर पडला. त्यामुळेच वेगवेगळ्या भागात हिंदू-मुसलमान यांनी सामाजिक सद्भावना निर्माण करण्यासाठी एकत्रित मिरवणुक काढली.

भारताच्या फाळणीबाबत म.गांधीला जबाबदार धरले जाते. परंतु म.गांधींनी भारताची फाळणी होवू नये म्हणून खुप प्रयत्न केले. गांधीजी पूर्णतः व अखेरपर्यंत अखंड भारताच्या बाजूने होते. "आधी माझ्या देहाची फाळणी मग देशाची फाळणी अशी त्यांची घोषणा होती."⁸ आपल्या संकल्पाप्रमाणे गांधीजींनी आंदोलन वा उपोषण करून फाळणीची योजना रद्द करण्यास काँग्रेसला भाग पाडायला पाहिजे होते असे न केल्यामुळे इतरांप्रमाणेच गांधीजीही फाळणीचे गुन्हेगार ठरतात असे अनेक इतिहासकारांनी अभ्यासकांनी व राजकीय नेत्यांनी या मनोभूमिकेवर शिक्कामोर्तब करणारे लेखन केले आहे. तसेच ब-याच हिंदूंच्या मनातही हीच भावना आहे. परंतु केवळ भावनेच्या आहारी जावून जमत नाही. कारण 1947

पर्यंत भारतातील हिंदू-मुसलमानातील दरी खूपच वाढलेली होती. बॅ.जीना हे आक्रमक होवून हिंदूंच्या विरुद्ध मुसलमानांना चिथावणी देत राहिले. शेवटी सरदार वल्लभभाई पटेल यांची मनःस्थिती फाळणीला अनुकूल होत गेली. भारत अखंड व एकसंघ राहावा म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल म्हणाले होते की, "भारत अखंड ठेवण्यासाठीच (आम्हाला) फाळणी करणे भाग पडले. (To keep India United it must be divided)"⁹

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या फाळणीमुळे हिंदू-मुस्लिम यांच्यात अमानवी हिंसाचार झाला. हिंदू-मुस्लिम यांच्यातील हृदय पिळवटून टाकणारा हिंसाचार पाहून म.गांधी अतिशय दुःखी झाले. 2 ऑक्टोबर 1947 रोजी त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आलेल्यांना म.गांधी म्हणाले अरे माझ्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव काय करता? त्यापेक्षा माझ सांत्वन करा. आज तेच शोभून दिसेल. आपल्या अनुयायांना त्यांनी सांगितले, "माझ्या भोवतालचा हा वणवा तरी शांत व्हावा किंवा मला वरचे बोलणे तरी यावे. अशा अगीच्या होरपळणा-या देशात माझा या पुढचा जन्मदिन उगवलेला पाहण्याची बिलकुल इच्छा नाही."¹⁰ भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत कसा असायला पाहिजे याचं स्वप्न जे गांधीजींनी पाहिलेला होते ते त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही. आजही भारतातील धार्मिक परिस्थिती चांगली नाही. ती सुधारायची असेल तर आजही म.गांधींच्या विचाराची गरज आहे.

स्त्री सुधारणा आणि म.गांधी

म.गांधींनी स्वातंत्र्य चळवळीत स्त्रियांना सन्मानाने सामील करून घेतले होते. त्यांच्यामुळेच अनेक स्त्रियांनी त्यांनी चालविलेल्या स्वातंत्र्य चळवळीत हिरहिरीने भाग घेतलेला दिसून येतो. "ज्या जातीत व ज्या देशात स्त्रीला मान दिला जात नाही त्या जातीला वा त्या देशाला सुसंस्कृत म्हणता येणार नाही"¹¹ अशा शब्दात म.गांधींनी स्त्रीशक्तीचं महत्त्व सांगितलेले आहे. स्त्रीचं शिक्षण, तिचं स्वातंत्र्य, तिचे हक्क याबद्दल गांधीजी बोलतातच पण संसारात, घरकामात तिचा सगळा वेळ गेल्यानं आपल्या आयुष्यात ती स्वतः वैयक्तिक गुणाचा उत्कर्ष साधू शकत नाही. तिला आस घरकामात गृहित धरण्यातच तिच्या गुणांची माती होते व म्हणूनच हा दोष पुरुषाकडे जातो अस मतही गांधीजीने व्यक्त केले होते. सार्वजनिक जीवनात स्त्रियांनी हिरहिरीने भाग घेतला पाहिजे. राष्ट्रीय चळवळीच्या सुरुवातीच्या दिवसातच म.गांधींनी जाहीर केले की, जोपर्यंत स्त्रीया सार्वजनिक आयुष्यात भाग घेवून त्यांचे शुद्धीकरण करित नाहीत तोपर्यंत आपल्याला स्वातंत्र्य मिळणे कठीण आहे; आणि जरी ते मिळालेच तरी ज्यात स्त्रियांचा संपूर्ण सहभाग नाही असे स्वातंत्र्य मी कुचकामी मानतो. महात्मा गांधींनी चालविलेल्या चळवळीत भाग घेतल्यामुळे अनेक स्त्रीया पुढे आल्या. इ.स.1915 सालापासून सर्व राज्योपभोगाचा तयाग करून गांधीजींच्या अनुयायी बनलेल्या कपुरथलाच्या राजकन्या, राजकुमारी अमृत कौर या भारताच्या पहिल्या मंत्री मंडळातील आरोग्य मंत्री बनल्या. श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडीत भारताच्या रशियातील पहिल्या राजदूत झाल्या.

उपसंहार

महात्मा गांधी यांनी कृतीच्या माध्यमातून इतिहास निर्माण केला. त्यांच्या मनावर अखेरपर्यंत अध्यात्मवादाचा पगडा होता. ते जरी धर्मपरायण हिंदू असले तरी गांधीजींचा धर्माकडे पाहण्याचा मूळ दृष्टिकोण सर्व धर्म समभाव असाच होता. सुरुवातीला ते वर्णव्यवस्था आणि जातिव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते असले तरी नंतरच्या काळात त्यांनी अमुलाग्र बदल करून घेतला. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ चालवताना त्यांनी सर्व धर्मीयांना या चळवळीत सामिल करून घेण्याचे काम केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चळवळीचे लोण ग्रामीण भागापर्यंत पोहचलेले होते. कोणताही अन्याय निमुटपणे सहन न करता सत्याग्रहाच्या व्दारे त्याचा प्रतिकार करण्याची त्यांनी जी शिकवण दिली तिच्यामधून भारतीय समाजातील अनेक शक्ती बंधनमुक्त झाल्या. म.गांधीजी हे केवळ विचारवंतच म्हणून नव्हे तर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे व सामाजिक सुधारणा चळवळीचे प्रमुख नेते म्हणून पुढे आलेले दिसून येतात. म्हणून त्यांनी चालविलेल्या चळवळीच्या संदर्भातच गांधीजींचे कार्य आणि विचार याचे मूल्यमापन करावे लागेल. भारताच्या स्वातंत्र्यापुर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही त्यांनी आपल्या विचाराला अनुकूल असेच कार्य केले. शेवटच्या क्षणापर्यंत हिंदू-मुस्लिमात सलोखा निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केली. आजची भारतातील परिस्थिती पाहता आजही महात्मा गांधीजींच्या विचाराची गरज आहे. उद्यासाठी सुध्दा म.गांधींचे विचार उपयुक्तच राहणार आहेत.

संदर्भ सूची

१. कसबे रावसाहेब, गांधी पराभूत राजकारणी आणि विजयी महात्मा, लोकवाड्.मय गृह, भूपेश गुप्ता भवन 85, सयानी रोड लेनिनग्राड चौक प्रभादेवी मुंबई-400025, पहिली आवृत्ती : ऑक्टोबर 2020, पृ.क्र.47.
२. पवार जयसिंगराव, पवार वसुधा, आधुनिक हिंदुस्थानचा इतिहास,विद्या प्रकाशन, रुईकर मार्ग, नागपूर-440002. द्वितीय आवृत्ती, पृ.क्र.120.
३. पवार नलिनी, गांधी, ग्रंथाली, इंडियन एज्युकेशन सोसायटीची म.फुले कन्या शाळा, बाबरेकर मार्ग, ऑफ गोखले रोड (ऊ) दादर मुंबई-400016 तिसरी आवृत्ती : 27 जानेवारी 2002, पृ.क्र.78.
४. कसबे रावसाहेब, गांधी पराभूत राजकारणी आणि विजय महात्मा, लोकवाड्.मय ग.ह.भूपेश गुप्ता भवन 85, सयानी रोड, लेनिनग्राड चौक प्रभादेवी मुंबई-400025, पहिली आवृत्ती : ऑक्टोबर 2020, पृ.क्र.93.
५. कित्ता, पृ.क्र.24.
६. गोडबोले माधव (अनु.सुजाता गोडबोले), फाळणीचे हत्याकांड एक उत्तरचिकित्सा, राजहंस प्रकाशन प्रा.लि.1025. सदाशीव पेठ पुणे-411030, आवृत्ती तिसरी : फेब्रुवारी 2013, पृ.क्र.210.
७. गुहा रामचंद्र, भारत गांधी के बाद, पेंगुइन रैंडम हाऊस इंडिया प्रा.लि. सातवी मंजिल, इनफिनिटी टावर सौ, डी.एल.एफ.सायबर सिटी, गुडगांव 122002, हरियाना भारत, 2011, पृ.क्र.21.
८. मोरे शेषराव, काँग्रेसने आणि गांधीजीने अखंड भारत का नाकारला ?, राजहंस प्रकाशन प्रा.लि., 1025 सदाशीव पेठ पुणे-411030, आवृत्ती पहिली : ऑगस्ट 2012, पृ.क्र.480.
९. कित्ता, पृ.क्र.17.

१०. डॉमिनिक लॅपिए लॅरी कॉलीन्स (अनु.माधव मोर्डेकर,) फ्रीडम अँट मिडनाईट, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, 1941, सदाशीव पेठ, माडिवाले कॉलनी, पुणे-411030, पुनर्मद्रण : नोव्हेंबर 2016, पृ.क्र.263.
११. आठलेकर मंगला, महापुरुषाचया नजरेतुन स्त्री, राजहंस प्रकाशन प्रा.लि. 1025, सदाशीव पेठ, पुणे-411030, आवृत्ती तिसरी : जुलै 2018, पृ.क्र.191.